

Badiiy nutq uslubining alohida xususiyatlari to'g'risida

Xolmatov Shaxriyor Zoxidjon o'g'li Fardu o'qituvchisi

Xolmatova Dildoraxon Musojon qizi Fardu magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy nutqning fonetik, leksik, grammatik jihatlari turli badiiy asarlardan keltirilgan parchalar orqali nazariy va amaliy tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: uslub, lingvistik element, obrazlilik, estetik, mantiqiy-qiyosiy tasvir, dialektal so'zlar, poetik tur.

Funksional nutq uslublari, ilmiy, rasmiy, so'zlashuv va publisistik uslublar hayotning u yoki bu ko'rinishlari, unda faoliyat olib borayotgan insonlarning kasb-korlari faoliyati haqida xabar bersa, badiiy nutq uslubi hayotning barcha jabhalarini va mavjud nutq uslublarni qorishiq holda qamrab olishi bilan xarakterlanadi. Badiiy uslub nafaqat voqea haqida xabar, ma'lumot beradi, balki o'quvchiga, tinglovchiga estetik ta'sir bag'ishlaydi, asosiy funksiyasi obrazlilikdir. Obrazlilik orqali esa nutq egasining xarakter, xususiyatlarini ochib beradi. Ushbu uslub umumxalq tilida mavjud bo'lgan barcha lingvistik elementlarini adabiy me'yorga asosan ishlatadi, ba'zan esa adabiy me'yordan chiqish holatlari ham bo'ladi, bunda yozuvchi, muallif personaj xususiyatlarini ochib berish uchun chetga chiqishi mumkin. Bu uslubda har bir yozuvchining voqelikni badiiy idrok etish ko'lami, ijod usuli, poetik mahorati badiiy nutqning janr xususiyatiga muvofiq tarzda bir-biridan farqlanadi. Shunga ko'ra, badiiy nutq uslubi nisbatan keng imkoniyatlarga ega o'ta qamrovli va boy nutq ko'rinishidir.

Barcha turdagi san'at va adabiyot asarlari shu uslubda yaratiladi.¹ Ya'ni badiiy nutq uslubining keng ko'lamliligini uni boshqa uslublar bilan solishtirganimizda ko'rishimiz mumkin. Masalan: ilmiy uslubda lug'aviy birliklarni ishlatilishi asosan o'z ma'nosida ishlatiladi, terminalogik xususiyatga ega monoton, ko'p takror hosil qiladi. Holbuki, badiiy nutq uslubida esa so'zlar erkin qo'llaniladi, o'z va ko'chma ma'nolarida ishlatiladi va nutq rang-barang ko'rinish kasb etadi. *Quyosh, shamol, daraxt, novda, yulduz, gul* kabi so'zlar ilmiy uslubda neytral hisoblanadi: *Daraxtlar yer yuzining deyarli barcha qismida keng tarqalgan. Daraxtlarning turli xil navlari dunyo bo'yicha har yili millionlab yetishtiriladi. Asosan, bo'yi 3 yoki 4 metrni tashkil etib, o'rtacha 30, 40 yil umr kechiradi.* Badiiy nutq uslubida esa obrazlilik yetkchilik qiladi:

Novdalarni bezab g'unchalar

Tongda aytdi hayot otini

Va shabboda qurg'ur ilk sahar

Olib ketdi gulning totini. (Zulfiya)

Badiiy uslub o'zining bir qator xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Ular quyidagilar:

Obrazlilik. Badiiy uslubda ijodkor til vositalari yordamida o'ziga xos obraz, jonli manzara yaratadi va ana shu obrazning qiyofasida uning his-tuyg'u, kechinmalarini, nozik qirralarni, qahramon yashagan ijtimoiy muhitni talqin etadi.

Estetikligi. Nutqning estetik vazifasini boshqa uslublarda ham sezishimiz mumkin, xususan so'zlashuv uslubida hissiyotga to'la, ekspressiv so'zlarlar ko'p ishlatilishi tabiiy, lekin ular nisbatan cheklangan bo'ladi, yoki ma'lum bir qoliplashgan ko'rinishga ega, badiiy nutq uslubida emotsiya, ekspressivlik qahramonlarning,

¹ SH YULDASHEVA., D KABULOVA., M SOBIROVA.. O'ZBEK TILI. O'quv qo'llanma.-N U K U S "BILIM", 2013. 24-bet

obraz, personajlarning voqeaga bo'lgan munosabatini til vositasida yanada chuqurlashtirib, ayonlashtirishga yordam beradi.

Konkretliligi. Badiiy uslubda ishlatilayotgan so'zlar aniq, konkret ma'noga ega bo'lishi kerak. Chunki, ularning ko'p ma'noliligi asar badiiy-g'oyaviy mazmunidan uzoqlashtirishi, obraz mohiyatini ochishdan uzoqlashtirishi mumkin.

Grammatik qoidalardan chekinishi. Grammatik qoidalardan chekinish asosan, she'riyatdan ko'p kuzatiladi, negaki, o'quvchiga estetik ta'sir o'tkazish asnosida gaplarning o'rin almashinishi, yoki talaffuz me'yorlariga rioya etmaslik, bo'g'inlar kabi grammatik me'yor buzilishi ro'y beradi.

Individualligi (o'ziga xosligi). Har bir yaratilgan asar o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Bunda uni yaratgan san'atkorning so'z tanlash, so'zlardan, til vositalaridan qay darajada foydalana olish xususiyatlari, ijodkorning bilim darajasi, ijtimoiy kelib chiqishi yaratgan asarlarida namoyon bo'ladi. Uning so'z ustasi ekanligi qalamining o'tkirligi asarda ko'rinadi. Masalan: "H.Olimjon asarlaridan sho'x va o'ynoqi ohang, G'.G'ulom ijodida masalaga tarixiy-falsafiy yondoshish, M. Shayxzoda ijodida ham falsafiy mushohada, Uyg'un ijodida peyzaj bilan bog'liqlik, A.Qahhor ijodida siqqlik, A. Qodiriy ijodida batafsil tafsilot, Erkin Vohidov ijodida mantiqiy-qiyosiy tasvir sezilib turadi".²

Ko'pqatlamliligi. Badiiy nutq uslubi ko'pqatlam bo'lib bunda personajlar turli xil tabaqa, ijtimoiy guruh, toifalarga bo'linadi, shuningdek, turli xil dialektlarda so'zlashishlari, jargon, sleng, argolardan foydalanadilar va ushbu xususiyat asarda o'z aksini topadi.

² Iminov M, Nu'monov T, Boboxonova D. O'zbek tili uslubiyati masalalari: -"Namangan" nashryoti, 2007;.,23-bet.

Badiiy uslub ham boshqa uslublar kabi o'zining fonetik, leksik va grammatik xususiyatlariga ega.

Badiiy nutq uslubining fonetik xususiyatlari

Badiiy uslubda fonetik o'zgarishlar talaygina bo'lib, bu uslubning she'riy turida ko'plab uchraydi: tovush ottrilishi qisqarishi yoki tushib qolish holatlarini ko'rishimiz mumkin:

Ne ilojkim, sevgi rasmi

Shul ekan taqdir azal,

Hech pisand emas masofa,

Mushkul ammo bir qadam. (E.Vohidov "Bir qadam")

O'lturmoq, tarozu, sahnida, erdim, to'yur, ayru, oshino, talosh, aro, qaro, o'kinmak kabi so'zlat fonetik o'zgarishga uchragan bo'lib, bundy o'zgarishlar asarga, she'rga badiiy estetik vazifa yuklaydi va o'quvchiga beixtyor hayollar og'ushida suzishga keng yo'l ochadi.

Badiiy nutq uslubining leksik xususiyatlari

Badiiy uslubning leksik xususiyatlari, yangi so'z qo'llashlar, yangidan yangi iboralar, so'zlarni yaratilishi bilan ham boshqa uslublardan farq qiladi. Masalan: "A.Qahhorning *sinchalak, guldasta* so'zlarini yangi ma'noda ishlatishi, G'.G'ulomning *qopqa, sho'xshanlashmoq, qoralmasin* so'zlarini yaratishi bunga misol bo'ladi:

Siz ko'kning qopqasin qoqqan soatda,

Quyosh ko'z uqalab uyg'onar edi. yoki:

She'r shunday sho'xshanlansin, bo'lolmasin o'xshashi,

Fikr kunday ravshanlansin, qoralmasin quyoshi. («Baxt tongotari» she'ridan.)

Maqsud Shayxzodaning, *nuriston, quyoshiston, nurobod, Toshkentnoma* kabi so'zlarni yaratilishi mohir so'z yaratuvchi Oybekning *miljinglamoq, jabrkor, jivillamoq, gavharshunos, korsiz, sohibtadbir, darddosh, ozlimasin, lashkargoh* kabi so'zlari ham asarning badiiy-estetik qiymatini ta'minlovchi muhim vosita bo'lib xizmat qiladi"³

Maqol va matallar ham badiiy uslubda ko'plab ishlatiladi. Ijodkor ularni o'zgartirmagan yoki qisman, butunlay o'zgartirgan holda qo'llashi mumkin. Maqol va matallar asar badiiyligini oshirish, badiiy til ravonligini ta'minlash va o'quvchi yoki tinglovchini qiziqtirish, jalb qilish uchun ishlatiladi. So'z ustasi bo'lgan A.Qahhorning asarlarida maqollardan keng foydalanganligini ko'rishimiz mumkin: "*Begim deguncha belim sinadi*", "*Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi*", "*Quruq qoshiq og'iz yirtadi*", "*O'ynashmagil arbob bilan – seni urar har bob bilan*".

Sinonimlar esa ma'noning nozik qirralarini, ifodaning silliqililigini, shoirning psixologik holatlarini ochishga yrodam beradi:

Ne dard bor, neki kulfat

Bu jahonning kunjida,

Men bo'lay yuz ming griftor,

Lek mahvash bo'lmasin. (E.Vohidov "Uch balodan saqlasin")

Antonimlar ham badiiy uslubda o'ziga xos ma'no kasb etadi. Voqea-hodisalar, holatlarni, ichki kechinmalarni, his-tuyg'ularni qarama-qarshi qo'ygan holda she'riyatda ajoyib bir ohang yaratadi:

Tun qorong'usida men

³ Saodat Sultonsaidova, O'sha asar, 33-bet

*Soching shabistonin ko'ray,
Tongotarda yuzlaringni
Tong kabi ravshan topay.
Men ko'ngil ko'yiga kirsam,
Bilmayin bossam tikan,
Tush bilib, ta'bir etingkim,
O'ngda bir gulshan topay. (E.Vohidov "Shahr aro...")*

Dialektal so'zlarning ishlatilishi orqali qahramoning o'sha hududga mansubligini, yoinki ma'lum bir hudud dialektini ko'rsatish orqali asarga badiiylikni olib kirish maqsad qilinadi:

*Tinglayman ko'p o'zbek so'zlarin
Xorazmcha talaffuzini.
Xush ko'raman u yer qizlarin
"Qo'ysangiza-a" degan so'zini. (E.Vohidov)*

Undov so'zlarning badiiy uslubda ishlatilishi ko'p kuzatiladi va ular mahsuldor element hisoblanadi: *Ehhh, voh, uff, be-e-e, hooo, ohhhh, tfu* kabi. Shuningdek, arxaizmlar, istorizmlar, varvarizmlar, professionalizmlar badiiy nutq uslubida qo'llanilishi o'ziga xos badiiy estetik ruh bag'ishlaydi hamda tarixiylikni jonlantirish, qahramonlarning kasb-korlari haqida ma'lumot berish vazifasini bajaradi.

Badiiy nutq uslubining grammatik xususiyatlari

Dastlab, morfologik xususiyatlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, *-lar* qo'shimchasi hurmat, piching, kinoya (*O'zlari kelibdilar-da-a*) ma'nosida so'zlashuv uslubiga xos bo'lsa, mubolag'a, ta'kid-kuchaytiruv ma'nosida badiiy uslubga xosdir:

Necha kunlar axtarurman,

Ko'zlarimda uyqu yo'q,

Uyquda topdim nihoyat,

Endi sen ajratmagil (E.Vohidov "Uyg'otmagil...")

Kelishik qo'shimchalaridan qaratqich *-ning* qishimchasi *-(i)m* tarzda qo'llanilishi: *Dunyo bo'ldi chamanim **manim**,*

*O'zbekiston vatanim **manim**. (A.Oripov)*

-ni tushum kelshigining *-n* holda ishlatilishi:

*Firoq **o'qin** pari ko'ksimga otdi,*

Ajab, g'am tog'i uzra undi ra'no. (E.Vohidov)

Qaratqich-qaralmish inversiyasi *tolasiga o'zgalarning/ yelkanida hislarimning.*

Chiqish kelishi *-dan* ning *-din* tarzida kelishi:

*Ne bahra topqomen **andinki, mendin** istagay bahra,*

*Chu ulkim bahrai **andin** tilarman bahramand etmas. (A.Navoiy)*

Jo'nalish kelishi *-ga* ning *-qa* ga aylanishi:

Hayotim bodasidin sargaronman asru, ey soqiy,

***Qadahqa** zahr qotil quy, dog'i daf' et xumorimni. (A.Navoiy) yoki -g'a bo'lishi:*

Navoiy, ko'yin et manzil, yuzu qaddig'a bo'l moyil/ Otlanib, boshimni raxshingning ayog'i ostig'a,

O'rin-payt qo'shimchasi va egalik qo'shimchasining o'rtasida bitta "n" harfining ortib qolishi: *ichinda.*

Ot yasovchi qo'shimcha *-lik* ning *-lig'*, *-liq* kabi qo'llanilishi:

*Ne **balolig'** kun edikim, oshino bo'ldim sanga (A.Navoiy)*

Kishilik olmoshlarining birining o'rnida ikkinchisini almashlab ishlatish holatlari: *men o'rnida biz, siz va sen: Endi bizga juda qiyin bo'ldida. Peshonam*

sho'r bo'lmasa... dedi chol yerga qarab. –Ey, yosh bolamisiz! Nega yig'laysiz? Kap-katta odam... (A.Qahhor)

Fe'l so'z turmkumiga oid so'zlarning ushbu uslubga xoslanishinshi ko'rishimiz mumkin: *-sin/sun tegmsun, aylansun. -kim* qo'shimchasining fe'llarga qo'shilib hamohang bo'lishi: *bo'ldikim, keldikim.*

Badiiy nutq uslubida hamma zamonlarning ishlatilishini birdek guvohi bo'lishi mumkin. O'tgan zamon bo'lib o'tgan voqea hodisalarni tasvirlash uchun nasriy asarlarda, shuningdek, uslubning she'riy turida ko'proq o'tgan va kelasi zamonlar faol ishlatiladi.

Yordamchi so'zlardan bog'lovchilarning qisqargan shaklda: *lekin, agar boglovchilarining lek, gar* ko'rinishda, *bilan* ko'makichisining *ila, birlan, birla, uchun* ko'makchisining *chun, chunun* ko'rinishlari badiiy uslubga xos xarakter kasb etadi.

Badiiy uslubning sintaktik belgilarini, matnlarda gaplarning turli xil qurilishlarida, strukturaviy tuzilmalarida namoyon bo'ladi. Ulardan biri inversiya emotiv ekspressivlikni ifodalsh uchun ishlatiladi, ayniqsa, poetik asarlarda uchraydi:

Tabassum qil, sochilsun durri gavhar,

Tabassum qil, jahon purxanda bo'lsin. (Atoiy)

Gapning ifoda maqsadiga ko'ra turlari, darak gap eng faol ishlatiladigan turi bo'lib, so'roq gaplarning asosan ritorik turi: *Men nechun sevaman O'zbekistonni? Undov gaplar esa kuchli his-hayajonni tasvirlash uchun qo'llaniladi: Bo xudo, paranjini tashlab ko'chada yurishga yuzi chidagandan keyin uyat bormi! Qurib ketgurlar biram sharmandaki... (A.Qahhor)*

Badiiy nutq uslubi ham boshqa uslublar kabi turlar bo'linadi:

- a) poetik
- b) nasriy
- c) dramatik

Poetik tur barcha turdagi lirik she'rlarni o'z ichiga oladi. Nasriy tur esa roman, qissa hikoya, ocherk kabilar, badiiy nutqning dramatik shaklida tragediya, komediya, drama va tragikomediyalardan tashkil topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Shomaqsudov, I.Rasulov, R.Qo'g'urov, X.Rustamov. O'zbek tili stilistikasi". TOШKEHT «УҚИТУВЧИ» 1983
2. A. Shodiyeva. RASMIY USLUBNING EKSTRALINGVISTIK BELGILARI// International Conference on Developments in Education Hosted from Bursa, Turkey <https://econferencezone.org> Nov. 26th 2022
3. Ahmad Abdel Rahman El-Bakri. A Syntactic Study of British English Press Headlines. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of the University of London,1974
4. A.J.Omonturdiyev., Sh.LAbduraimova. O'ZBEK NUTQI MADANIYATI VA USLUBIYATI.-Toshkent,2016
5. A. Q Usmonov. Bog'lovchilarining pragmalingvistik xususiyatlariga doir;
6. Akhmedova Dilzoda. Pragmatic aspect of publicistic headlines in English; «Молодой учёный». № 29 (163) Филология . Июль 2017;
7. Anik Nur Qomariyah. A Pragmatic Study of Jakarta Post and Jakarta Globe News Headlines After Indonesian General Election 2019// International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences;

8. Asst. Prof. Dr. Qais Abdul Majeed Younis Mehdi Salih Abdulla MA Student. Linguistic Features of Newspaper Headlines//Journal of Al_Anbar University for Language and Literature Issue: 7- Year: 2012
9. Б.А. Зайцева. ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «СТИЛИСТИКА» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. Минск,2007
10. В.В. Гуревич. English Stylistics. Стилистика английского языка ; учеб, пособие /— 3-е изд. — М.: Флинта : Наука, 2008. — 72 с.
11. Yo'ldoshev B., Qurbonov T. Badiiy asar tili va uslubi masa-lalari. Ixtisos kursi (tanlanma fan). O'quv-uslubiy qo'llanma.- Samarqand: SamDU nashri, 2006, 88 bet.
12. Daiva PAGOJIENŲ. ESSAY STYLE. SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION HUMANITIES, PHILOLOGY (04 H), Kaunas, 2009
13. D. Khadjieva, D. Jumambetova. English Stylistics. -Nukus, 2020. 178b
14. D. Kaxarovna Pragmatika tushunchasi va uning tarjima-dagi talqini o'rganish, // "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842;
15. Desri Wiana¹, Ade Irma Khairani. An Analysis of Speech Acts on Headlines Medan Newspaper// Advances in Social Science, Education and Humanities Research;
16. Dr. Mohammad Tariq. Style, stylistics and stylistic analysis: A re-evaluation of the modern-day rhetorics of literary discourse // International Journal of English Research. Volume 4; Issue 2; March 2018; Page No. 46-50;